

Cerfitikát analýzy

IUPAC jméno: 4-((4-aminophenyl)(4-((4-hydroxy-3-methoxybenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-iminium salt, adduct with 1,4-dihydrodicyanodichlorohydroquinone

Synonyma: Vanillyl p-rosanilin, addukt s redukovaným DDCQ

Identifikátor šarže: CFAG01_45

CAS number: N/A

Chemický sumární vzorec: C₂₇H₂₆N₃O₂ (vzorec mateřného kationtu)

Molekulová hmotnost: 424,52 g/mol (matečný kation)

Datum měření: 28.01.2025

Chemical Formula: C₂₇H₂₅N₃O₂
 Molecular Weight: 423,52

Molecular Weight: 229,02

Test	Specifikace	Výsledek
Vzhled	Fialová až černá krystalická látka	Fialová až černá krystalická látka
NMR čistota	95%+	vyhovuje
HPLC analýza		
HRMS analýza		

Příloha

Anotace spektra

^1H NMR (500 MHz, DMSO, 25 °C) δ 8.88 (s, 1H), 7.56 (s, 1H), 7.06 (ddd, $J = 19.0, 16.9, 8.1$ Hz, 11H), 6.81 (dd, $J = 10.1, 6.3$ Hz, 4H), 6.74 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 4.48 (d, $J = 6.2$ Hz, 2H), 3.77 (s, 3H)

Pohled na celkové spektrum

Pohled na alifatickou část vanillylových rezonancí

Pohled na aromatickou část spektra molekuly

